

OLIY TA'LIMDA REFLEKSIV TEXNOLOGIYALARNI QO'LLANLISHI.

	<p><i>Hulkaroy Babayeva Usmon Qizi</i> <i>O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiyava Sport</i> <i>Universiteti o'qituvchisi</i> babayevaxusnida@gmail.com, +998916757646</p>	
--	---	--

Annotation: This article discusses the use of reflective technologies in teaching. It is argued that reflective technologies are very useful for the teacher and the student. The article analyzes the fact that reflective technology is the sum of all psychological and pedagogical relations, and the main goal is to highlight the scientific research conducted in this regard by the teachers of our world and Uzbekistan.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'limdagirefleksiv texnologiyalarni qollanilishi haqida so'z yuritiladi. Refleksiv texnologiyalarning o'qituvchi va talaba uchun juda foydali ekanligi bayon etiladi. Maqolada refleksiv texnologiya barcha psixologik va pedagogik munosabatlar yig'indisi ekanligi tahlil qilinadi va bu boradagi jahon va o'zbek pedagog vakillarimiz olib borgan ilmiy tadqiqotlarni yoritish asosiya maqsad qilib olingan.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование рефлексивных технологий в обучении. Утверждается, что рефлексивные технологии очень полезны для учителя и ученика. В статье анализируется тот факт, что рефлексивная технология представляет собой сумму всех психолого-педагогических отношений, и главная цель - осветить научные исследования, проводимые в этой связи педагогами нашего мира и Узбекистана.

Key words: Reflexive technology, education, objectification, pedagogical activity, teacher, student, analysis, reflection.

Kalit soʻzlar:Refleksiv texnologiya, taʼlim, ob'ektivlashtirish, pedagogik faoliyat, o'qituvchi, talaba, tahlil, mulohaza.

Ключевые слова: Рефлексивная технология, обучение, объективация, педагогическая деятельность, учитель, ученик, анализ, рефлексия.

KIRISH

Refleksiv texnologiyalar pedagogik texnologiyalarning maxsus guruhi sifatida mazmunga nisbatan ochib berish, "ma'noni kristalizatsiya qilish" funksiyasini bajaradi, garchi u ularning tashuvchisi bo'lsada, ma'no "ochilmaguncha" o'z-o'zidan qimmatli bo'lmaydi talaba uchun. Universitetda ta'lim - bu, eng avvalo, talabani kasbiy hayotga tayyorlash. Kelajakdagi o'qituvchi uchun "jon bilan" kasbiy hayotga tayyorgarlik ayniqsa muhimdir. Shuning uchun masofaviy ta'lim doirasida biz ta'lim jarayonida ma'nolarni tushunishga ongli ravishda yondashish imkonini beradigan refleksli texnologiyadan foydalanamiz.

Bir necha bosqichlar reflektiv ta'lim texnologiyasini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqich: maqsadni belgilash (o'z faoliyatini amaliy tushunish, bu maqsadlarni belgilash va ularga erishish; maqsadni belgilash asosiy ta'lim maqsadlarini aniqlashga yordam beradi, ustuvorliklarni belgilaydi va o'quvchining shaxsiy muvaffaqiyatini oshiradi). Maqsadni belgilash quyidagi to'plamlarni taqqoslash orqali sodir bo'ladi: birinchi to'plam - sub'ektning ehtiyojlari, uning qiziqishlari, ehtiyojlari va boshqalar; Ikkinchisi - tashqi (mavzu uchun) buyruq, topshiriq, topshiriq; uchinchisi - predmetning vositalari, uning malakasi, imkoniyatlari va boshqalar; to'rtinchi - cheklovchi shartlar; maqsad amalga oshirilishi kerak bo'lgan shartlar, to'siqlar - berilganidek e'tiborga olinishi kerak.

Ikkinchi bosqich: ta'lim faoliyatini bosqichma-bosqich amalga oshirish (asosiy tushuncha - bu atrofimizdagi dunyoni va o'zimizni o'zgartirishga qaratilgan inson faoliyatining bir shakli sifatida qaraladigan faoliyat).

Uchinchi bosqich: fiksatsiya. Bu bosqichda o`quvchining o`quv faoliyati to`xtaydi (tugaydi, to`xtaydi). O`quvchida tanlagan yo`lning to`g`riligiga shubha paydo bo`ladi, ba`zan esa "yengib bo`lmas qiyinchilik" hissi paydo bo`ladi.

Juda qiyin to`rtinchi bosqich: muammolashtirish (muammolarni (qiyinchilik manbalarini) ularni hal qilish uchun topish). Odatda bu bosqichda talaba noqulaylik holatini boshdan kechiradi va masofaviy ta`lim sharoitida buni kuzatish qiyin, shuning uchun biz har biriga individual ta`lim dasturlari orqali yordamni tashkil qilamiz.

To`rtinchi bosqich: ob`ektivlashtirish (o`z faoliyatini ob`ektiv tahlil qilish). Odatda bu harakatlar ketma-ketligini ("o`z qadamlari") va ularning harakatlar maqsadlari bilan bog`liqligini tiklash orqali sodir bo`ladi. Ushbu bosqichda yashash natijasi o`quvchi g`oyalar, taxminlar, printsiplar yoki o`z faoliyatini tashkil etish qoidalari va boshqalarda ifodalaydigan ob`ektivlashtirilgan faoliyat uslubini umumlashtirishdir.

Beshinchi bosqich: o`quv faoliyati maqsadini qayta ishlab chiqish (yoki uni aniqlashtirish). Ammo aks ettiruvchi ta`lim texnologiyasining to`liq texnologik tsiklini amalga oshirish uchun "boshqacha" kerak. O`zaro ta`sirning ob`ektiv sub`ekti sifatida ishlaydigan boshqa (o`qituvchi, repetitor, maslahatchi, talaba va boshqalar). Bo`lajak o`qituvchining aks ettirishning paydo bo`lishi uchun asos, bizning fikrimizcha, natijalarga erishish uchun maqsadlar, usullar va usullarni muvofiqlashtirishda tushunishni talab qiladigan faoliyat sub`ektlarining o`zaro ta`siri bo`lishi mumkin. Pedagogik faoliyatni aks ettirish quyidagi holatlarda namoyon bo`lishi mumkin:

- o`qituvchi va talabaning bir-birini adekvat tushunishdagi amaliy o`zaro munosabati sharoitida;
- o`quvchi faoliyatini loyihalash jarayonida uning bajargan faoliyati hamda uning yosh va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda;
- o`qituvchining o`z faoliyatini va uning sub`ekti sifatida o`zini o`zi tahlil qilish va o`zini o`zi baholash jarayonida: "Men qanday o`qituvchiman?", "Mening shaxsiy fazilatlarim qanday?", "Men to`g`ri harakat qilyapmanmi? Mening umumiy tamoyillarim nuqtai nazaridan vaziyat?", "Mening munosabatim qanday?", "Faoliyatimning motivatsiyasi nima?"

hokazo. Bu kabi va shunga o'xshash savollar, bizningcha, o'qituvchining o'ziga kasbiy pedagogik faoliyat sub'ekti sifatidagi refleksiv munosabatini tavsiflaydi. O'qituvchi tomonidan introspektsiya, pedagogik voqelik sub'ektlarini tahlil qilish va umuman pedagogik vaziyatni tahlil qilish bo'yicha harakatlar tafakkurda murakkab tarzda amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILIVA METODLAR

Bugungi kunda innovatsion pedagogik texnologiyalar orasida refleksiv texnologiyalar ajralib turadi, ularning umumiy yo'nalishi aniq: o'z aqliy va amaliy faoliyatini aks ettirishning psixologik mexanizmlari orqali o'zgartirish. Ko'pgina tadqiqotchilar (O. S. Anisimov, V. I. Zagvyazinskiy, V. V. Kraevskiy, V. A. Slastyonin) innovatsion tarkibni yaratishga qodir bo'lgan ilmiy yoki uslubiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishlari kerakligi haqida yozadilar. Reflektiv ta'lim texnologiyasi, har qanday pedagogik texnologiya kabi "shakllar, usullar, usullar, o'qitish usullari, ta'lim vositalarining maxsus majmui va joylashuvini belgilovchi psixologik-pedagogik munosabatlar yig'indisidir; bu pedagogik jarayonning tashkiliy-uslubiy qurolidir" (B.T.Lixachev)

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu texnologiyaga mos keladigan ma'lum usullar uzoq vaqtdan beri qo'llanilgan, ammo aks ettirish hodisasini zamonaviy falsafiy tushunish, uning mexanizmlarini psixologik o'rganish va refleksga asoslangan pedagogik usullarni amalga oshirish tajribasi bizga imkon beradi. bu usullar guruhlarini metodik va uslubiy tushunish va umumlashtirish va texnologiyalarni shakllantirish haqida gapirib berish.reflektiv ta'lim. Hodisa sifatida aks ettirish uning rivojlanishining sharti va mahsuloti bo'lgan rivojlangan o'z-o'zini anglashni nazarda tutadi, shuning uchun asosiy usullar hech bo'lmaganda o'smirlik davriga qaratilishi kerak. Hozirgi vaqtda ushbu usullar ishlab chiqilgan va asosan oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim va qayta tayyorlash doirasida qo'llaniladi, bu birinchi navbatda refleksiv usullarning materiali bo'lib xizmat qiladigan kasbiy tajribaning mavjudligi bilan bog'liq.

XULOSA

Mulohaza pedagogik muloqotning protsessual va natijaviy jihatlariga, "o'qituvchi - talaba" tizimidagi shaxslararo o'zaro ta'sirga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, hozirgi vaqtda u boshqa psixologik xususiyatlar bilan integratsiyalashgan holda o'qituvchining kasbiy faoliyati uslubi xususiyatlarining tarkibiy qismi sifatida ishlaydi. Bo'lajak o'qituvchining zaruriy sifati sifatida aks ettirishning ushbu tavsifiga shuni qo'shimcha qilish kerakki, aks ettirishning paydo bo'lishi uchun o'zaro ta'sirning turli vaziyatlarida "men va boshqa" yo'nalishida qiyinchiliklar bo'lishi kerak, chunki bu tartibni aks ettirish. pedagogik tajribani aks ettirish orqali pedagogik faoliyatni rivojlantirish imkonini beradi. Mashhur pedagogik tajribani o'zlashtirgan o'qituvchi, bizning holatimizda pedagogika oliy o'quv yurti talabasi pedagogik vaziyatlarni tuzadi, harakat qiladi, faoliyatni tahlil qiladi, individual pedagogik tajribani yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ibragimov, A. A. (2017). O'qituvchilar kasbiy rivojlanishiga ilmiy-metodik hamrohlik texnologiyasi. *Sovremennoye obrazovaniye (Uzbekistan)*, (10), 30-41.
2. G'ulomov. X.R. Raimov. va boshqalar. "Ta'lim-tarbiya sifati va qirralari". T; «Fan va texnologiyalar». 2004. Betlar. 9.
3. Taylaqov N.I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun informatikadan o'quv adabietlarini yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari. Monografiya. –T.: «O'zbekiston milliy entsiklopediyasi» Davlatnashrieti, 2005. – 160 b.
4. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariy va amaliy. – T.: «Fan», 2005. 206 b. 20.
5. Ernazarova G.O. Theoretical basis of preparation of future teachers for professional pedagogical activity *Academic Research in Educational Sciences*, 3(1), 1057-1065.

<https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-1-1057-1065>